

УДК 339.9, 339,19

Jell Codes: F 13, F 51, F 52, F 53, F 68.

Как запрет продажи гормонов роста скажется на тысячах нуждающихся в них пациентах, спортсменах и детях с карликовостью в России?

Захарьев Я.О.

МГИМО (У) МИД РФ, эксперт

Аннотация. Предлагается оценка последствий для групп граждан Российской Федерации, страдающих комплексом заболеваний, которые не смогут купить лекарства в следствии принятого перечня запрещенных препаратов правительством РФ к положению №964, от 27 ноября 2007 года. Описаны категории лиц - граждан РФ, которые пострадают от криминализации данных линеек в ближайшее время. Дана оценка роста процентов пострадавших от действий правящей партии и кабинета с учетом прогрессивной шкалы рисков последствий редупликации обычного права сверху без оценки последствий спирального ответа парадигмы замененного обычаем нормативного права уже снизу. Проведены параллели запретов иных категорий лекарственных средств в системе искусственного дефицита, созданные правительством Егора Гайдара 1992-1993 гг. по линейкам препаратов для астматиков и диабетиков.

Ключевые слова: гормон роста, гормон роста лечение, гормон роста и спорт, положение Правительства Российской Федерации 964 от 27.11.2007 в редакции от 24.11.2021., теневая экономика РФ, криминализация гормона роста, криминализация гормона роста в РФ, где покупать лекарства детям, страдающим гипопизарным нанизмом, лечение гипопизарного нанизма в РФ после криминализации гормона роста в 2021 году, теневой рынок лекарств, антисоциальные решения правительства, угроза здоровью групп зависимых от препаратов граждан по факту их дефицита в РФ, отсутствие ответственности и оперативных наказаний за бездумные решения чиновников в РФ в системе линеек фармакологических препаратов.

Введение:

Комплексное ухудшение ситуации на рынке фармакологических препаратов после событий 2014 года ввиду кризиса власти и отсутствия реального качественного импорт-замещения формирует противоправные схемы реализации у лиц, замещающих государственные должности, вовлеченные в системы схем теневой экономики, которые в свою очередь стимулируют победы права обычая над нормативным законодательством [1-2-9].

Напрашивается параллель гайдаровских времен 1992-1993 гг. с больными, страдавшими астмой и сахарным диабетом, отдававших за дозы препарата эфедрина (астматики) и инсулина (диабетики) все до последнего рубля, становясь нищими на паперти. Тогда от криминальной схемы через подставных лиц обогатились в массиве крупных городов по диабетикам синдикаты полулегальных фармакологических холдингов и скрывших товар складов, как и в искусственно созданной системе дефицита продовольствия по выиграл Ельцин в стране. Цель была оперативная победы на выборах 1995 с возложением вины на терявших популярность коммунистов. Как известно из теперь открытых архивов дефицита продовольствия по факту не было, но и не было суда над чиновниками, устроившими геноцид собственного населения. Вопрос заключается в том, кто сейчас станет бенефициаром от криминализации ранее легальной линейки препаратов, несмотря на то, что по внутреннему и внешнему законодательству Российская Федерация участник конвенций защите прав человека и не может ухудшать права своих граждан?

Кто в РФ сейчас в 2021 году хочет сейчас нажиться на криминализации того, что много лет

как по всему развитому миру в виде легальных линеек препаратов?

Массив касается обзора перспектив создания новых теневых наличных схем от производителей и дилеров, которые после изменений из добросовестных предпринимателей станут криминализированными нормативным правом элементами вне закона с выбором: закрыть бизнес по факту его трансформации в противоправный, либо уехать из страны. Расчет принявших инициативу чиновников [1-2] касался ранее существовавшей меры в Российской Федерации из 1990-х: «Если нет права внедрять санкцию», - она будет создана вне права по редупликации обычного права «сверху». Без учета его обратного возврата по природе спирали вверх вне соразмерности, характерной для нормативного права, «снизу».

Кто же будет входить в пополненный властью процент недовольных курсом: спортсмены ряда категорий [3-5,8], большой спорт не возможен без качественной фармакологии, а ввиду того, что сейчас не 1950е, а 2021 год и формация давно как постиндустриальная, где скорость и информация-средства производства, выход у атлетов один-менять гражданство и уезжать, чтобы урвать максимум за дельту времени своей короткой спортивной карьеры. Родители детей с гипопизарным нанизмом [12-21]. В 2008-2010х гг. 1 канал РФ регулярно информировал о победе над этим заболеванием у детей и широкой возможностью помочь таким детям избавиться от карликовости по средствам комплексного доступного лечения. Причем, благодаря широкой доступности и эффективности, это могли себе позволить даже детские дома РФ с их недостаточным бюджетом. Сейчас это достижение официально упразднило норматив-

ное законодательство РФ [1–2], что является поражением в правах групп, нуждающихся в линейке препаратов. Как будут решать появившийся вопрос родители таких детей [12–21], страдающими карликовостью и иными заболеваниями данного вида, не имеющими теперь возможность и прав в социальном по конституции государстве получить доступное ранее лечение линейками фармакологических препаратов, с принявшими чиновниками, остается вопросом...

Иные категории граждан, нуждающиеся в профилактических курсах [3,5,12–20]: люди, страдающие переизбытком гормона кортизола, разрушающего мышечную ткань, люди с комплексом заболеваний дефицита кальция, для постинсультной терапии, военнослужащие при сложных ранениях, оптимизации сил, сокращения времени для регенерации при ранениях в экстремальных условиях боевых действий, учений и иных заданий [3,5].

Таким образом произошедшая криминализация государством нового процента законопослушного населения: производителей, дилеров, нуждающихся в препаратах пациентов, спортсменов, детей с карликовостью, их родителей и иных нуждающихся в препаратах категорий населения по ряд категорий замещающей терапии ВИЧ+, добавит стране утечку кадрового резерва и пластов трудоспособного населения. Это, в свою очередь, простимулирует еще больше гипертрофированный российский теневой рынок, маргинализацию новых слоев населения, которые как минимум дадут молчаливое согласие на смену власти насильственным путем, т.к. их она поразила в правах без какой-либо реальной причины. Хуже того, под новый удар, на фоне неконтролируемой инфляции и деградации социальной сферы с перспективой

ввода новых слоев законопослушного населения, поставлены классы людей в систему криминальных слоев. **Что помешает необразованным неадекватным элементам во власти ввести далее, например, инсулин в список запрещенных к обороту средств, еще более усилив напряженность и нестабильность в государстве?**

По независимым оценкам, рынок препаратов гормонов роста составляет в оценочной стоимости более 3 миллиардов долларов [6]. Но Российская Федерация продолжает уничтожать перспективные коммерческие ниши, важные для пластов населения, не предоставляя адекватные оперативные, а главное, качественные аналоги. Второго Евгения Максимова для выравнивания неадекватного курса, как после дефолта 1998 года, в правительстве в 2021 году нет.

По сути, такое «условно правовое поведение» властей – государственное стимулирование населения разных слоев, нуждающихся оперативно и перманентно в данной линейке стать активными участниками теневой экономики [10–11]. ЕСПЧ завален исками из Российской Федерации и без того. Теперь будет еще один сегмент, дающий уже реальный факт, для коллективного запада: массовые нарушения РФ прав своих граждан, тем более больных пациентов, нуждающихся в выше указанных препаратах, которые теперь станут запрещены от большого ума некомпетентных в чем-либо лиц. Мы снова начинаем плясать на граблях, разрушивших СССР, когда вместо специалистов с реальными знаниями, вопросы почему-то решают совершенно не знающими тематику лица, зато свои партийные и без каких-либо оперативных результативных наказаний за все более ощутимые для страны провалы.

Таблица 1. Мониторинг эффективности и безопасности лечения гормоном роста (Шандин А.Н., 2011)

Параметры:	Частота:	Клиническое значение:
Динамика роста: -SDS роста, Δ SDS роста -скорость роста (см и SDS)	1 раз в 6–12 мес	Оценка эффективности терапии
Рост сидя с оценкой пропорциональности	1 раз в 6–12 мес	Профилактика усиления диспропорций
Стадия пубертата (по Таннер)	1 раз в 6 мес	Контроль за началом и течением пубертата
Клинический мониторинг: -сколиоз -гипертрофия миндалин -папилледема	при каждом визите	Профилактика клинической безопасности

Источник: Министерство Здравоохранения Российской Федерации.

Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению идиопатической низкорослости у детей и подростков. Дозы гормонов роста – С. 20., М. 2013. https://minzdrav.gov-murman.ru/documents/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoshchi/28_03.pdf

Литература:

1. «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964» Редакция 24.11.2021. Включен соматропин.

2. ТАСС. Москва 24.11.2021. Правительство России расширило список запрещенных веществ.

3. Министерство Здравоохранения Российской Федерации.

Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению идиопатической низкорослости у детей и подростков. Дозы гормонов роста – С. 19., М. 2013.

https://minzdrav.gov-murman.ru/documents/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoshchi/28_03.pdf
29.11.2021.

Дополнительные разъяснения к положениям:

Справочник лекарств. Соматропин. Инструкция по применению для пациентов ряда заболеваний.

- <https://bz.medvestnik.ru/classify/mnn/Somatropin.html> 25.11.2021.
4. <https://novayagazeta.ru/articles/2018/07/11/77114-stop-glist> 22.11.21.
5. <https://rarediseases.org/rare-diseases/growth-hormone-deficiency/> 20.10.21.
6. Оценка стоимости рынка сегмента фармакологических препаратов в США и мире <https://www.gminsights.com/industry-analysis/growth-hormone-market> 25.11.21
7. Гаврилова Анна Евгеньевна. Предикторы эффективности лечения гипофизарной карликовости у детей на основе ауksелогических, геномных и метаболических маркеров. Автореферат на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. М. 2017. С. 5-24.
8. Прощай, карлик. МК. 25.06.2004. После ввода препаратов гормонов роста стоит сказать: « Состоялся возврат в темное прошлое»...
9. Дмитриева Е.О., Дробот Е.В. Теневая экономика: угрозы и последствия // Теневая экономика. – 2018. – Том 2. – № 1. – С. 9-16. – doi: 10.18334/tek.1.1.37636.
10. Агарков Г.А. Минимизация негативного воздействия теневой экономики на социально-экономическое развитие региона. / Автореф. ... д-ра экон. наук. - Екатеринбург, 2008. – 39 с.
11. Буров В.Ю. Теория и методология развития системы государственного противодействия теневой экономической деятельности субъектов малого предпринимательства. - Чита, 2015. – 276 с
12. Pediatric Endocrinology (5th edition), by F.Lifshitz, Informa Healthcare USA, Inc., 2007.
13. Quigley CA, Gill AM, Crowe BJ, Robling K et al. Safety of growth hormone treatment in pediatric patients with idiopathic short stature. J ClinEndocrinolMetab. 2005; 90:5188-96.
14. Ranke M.B., Towards a consensus on the definition of idiopathic short stature, Summary, Horm.Res. 45 (Suppl. 2) (1996) 64-66.
16. Rekers-Mombarg L.T.M., Wit J.M., Massa G.G. et al. Spontaneous growth in idiopathic short stature, Arch. Dis. Child. 75 (1996) 175-180.
17. Rosenfeld R.G., The molecular basis of idiopathic short stature, Growth Hormone IGF Res. 15 (2005) S3-S5.
18. Rosenfeld R.G., Albertsson-Wikland K., Cassorla F. et al. Diagnostic controversy: the diagnosis of childhood growth hormone deficiency revisited, J. Clin. Endocrinol. Metab. 80 (1995)– Pp. 1532-1540.
19. Ross JL, Sandberg DE, Rose SR, Leschek EW et al. Psychological adaptation in children with idiopathic short stature treated with growth hormone or placebo. J ClinEndocrinolMetab. 2004; 89:4873-8.
20. Selva KA, Buckway CK, Sexton G, Pratt KL et al. Reproducibility in patterns of IGF generation with special reference to idiopathic short stature. Horm Res. 2003;60(5):237-46
21. Smyczyńska J, Lewiński A, Hilczer M, Stawerska R et al. Partial growth hormone deficiency(GHD) in children has more similarities to idiopathic short stature than to severe GHD. Endokrynol Pol. 2007 May-Jun;58(3):182-7.